

Combating gender stereotypes by highlighting women's contribution to the history of societies

Reference: 101087984

Co-funded by
the European Union

National Report

[Lecco, Italy]

WP2 D2.1

[Specchio Magico cooperative sociale onlus]

Amendment History

Version	Revision	Date	Author	Modification
		20.10.23	Giada Bonaiti	National report in the template
		3.6.24	Giada Bonaiti	Final review

Sommario

1.	PARITÀ DI GENERE E RAPPRESENTANZA DI GENERE IN ITALIA	4
2.	LA RAPPRESENTANZA DI GENERE NELLA STORIA IN ITALIA	6
3.	L'IMPRONTA FEMMINILE IN ITALIA	7
4.	LE PRATICHE DELLA CITTÀ NELLA DIFFUSIONE DI UNA STORIA EQUILIBRATA DAL PUNTO DI VISTA DEL GENERE	9
5.	STRATEGIE LOCALI	10
6.	FOCUS GROUP CON I GIOVANI: ANALISI E RISULTATI	11
6.1.	RISULTATI SU "RILEVANZA CON IL CAMPO DELLA STORIA"	12
6.2.	RISULTATI SU "LIVELLO DI CONOSCENZA NELLA STORIA"	12
6.3.	RISULTATI SU "METODI PER PROMUOVERE L'IMPRONTA DELLE DONNE NELLA STORIA"	13
7.	FOCUS GROUP CON LE STAKEHOLDER: ANALISI E RISULTATI	13
7.1	RISULTATI SU "RILEVANZA CON IL CAMPO DELLA STORIA"	14
7.2	RISULTATI SU "LA STORIA ATTRAVERSO LA LENTE DELLA LORO ESPERIENZA"	15
7.3	RISULTATI SU "ESPERIENZA CON I GIOVANI NEL CAMPO DELLA STORIA"	15
7.4	RISULTATI SU "L'IMPRONTA DELLE DONNE NELLA STORIA"	16
7.5	SUGGERIMENTI DEI PARTECIPANTI SULL'IMPRONTA FEMMINILE NELLA CITTÀ/NELLA STORIA	17
8.	CONCLUSIONI	18

1. Parità di genere e rappresentanza di genere in Italia

La parità di genere e la rappresentanza di genere sono due temi importanti e attuali in Italia, come in molte altre parti d'Europa. La rappresentanza di genere è un concetto fondamentale in settori cruciali come la storia, in quanto contribuisce a garantire una prospettiva più inclusiva e comprensiva delle esperienze umane. Fin dalla sua nascita, la storia ha spesso dato maggiore risalto alle narrazioni e alle conquiste degli uomini, trascurando o sottovalutando le voci e i contributi delle donne e di altre minoranze di genere. Ciò ha portato a una visione distorta del passato e a una mancanza di consapevolezza delle varie sfaccettature delle esperienze storiche. La rappresentanza di genere nella storia è importante per includere diverse prospettive, rimuovere gli stereotipi di genere limitanti, rendere visibili nuovi modelli di riferimento finora messi a tacere, avere un quadro storico più accurato e sfaccettato e valorizzare l'uguaglianza di genere nelle diverse epoche storiche. L'Italia ha compiuto progressi nell'affrontare le questioni relative alla parità di genere, ma ci sono ancora sfide significative da superare. Le questioni chiave includono:

- Disuguaglianze salariali. Sebbene l'Italia disponga di leggi contro la discriminazione salariale, esiste ancora un divario retributivo tra uomini e donne, spesso indicato come "divario retributivo di genere".
- Partecipazione economica. Le donne in Italia sono spesso sottorappresentate nelle posizioni di leadership e nei ruoli decisionali in diversi settori. L'equilibrio tra lavoro e vita privata può essere una sfida per le donne che desiderano intraprendere una carriera.
- Accesso all'istruzione e alle opportunità. Sebbene le donne italiane abbiano accesso all'istruzione, ci sono ancora settori in cui sono sottorappresentate, come la scienza e la tecnologia.

Per quanto riguarda la rappresentanza di genere oggi, nello specifico scenario italiano, esistono ancora diversi gap nei diversi contesti: in ambito politico, nonostante alcuni progressi, le donne sono ancora sottorappresentate nei ruoli di alto livello. Ci sono state iniziative per promuovere un maggior numero di donne in politica, ma c'è ancora molto da fare. In ambito societario, l'Italia si trova ad affrontare sfide per quanto riguarda la presenza di donne in posizioni di leadership nelle aziende, che spesso possono incontrare difficoltà nell'accedere a posizioni più elevate. Anche nei media e nella cultura c'è spesso una rappresentazione squilibrata dei generi e le donne possono essere ritratte in modo stereotipato o limitante nei media.

Per affrontare questi temi, oltre a quanto già fatto dall'Europa, l'Italia ha adottato leggi e politiche per promuovere la parità e la rappresentanza di genere. Da un punto di vista

legislativo in Italia esistono misure di protezione integrale, il cui scopo è quello di prevenire, sanzionare e sradicare l'effettiva disuguaglianza tra uomini e donne. In primo luogo, la parità tra uomini e donne è menzionata negli articoli 3, 29, 37 e 51 della Costituzione italiana. Qui si riconosce l'esistenza degli stessi diritti in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata. L'uguaglianza di genere sancita dalla Costituzione è stata solo il primo traguardo di un lungo e faticoso cammino verso l'affermazione dell'uguaglianza di genere, che si può riassumere nelle seguenti tappe fondamentali:

1950: la "Legge per la tutela fisica ed economica delle madri lavoratrici" introduce le prime tutele per la maternità, vietando il licenziamento dall'inizio della gestazione fino al primo anno di età della prole;

1963: vengono approvate le norme che vietano il licenziamento in caso di matrimonio e la legge n. 6/1963, che consente alle donne la piena parità di accesso alle carriere professionali, compresa quella giudiziaria;

1975: Legge n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia che sancisce l'uguaglianza tra i coniugi;

1977: approvazione della legge n. 903, che vieta le discriminazioni nell'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla retribuzione;

1978: le donne ottengono il diritto all'aborto grazie all'adozione della legge n. 194;

1981: il matrimonio riparatore e il delitto d'onore vengono cancellati dal codice penale (legge n. 442);

2006: il Decreto Legislativo n. 198 vara il Codice delle Pari Opportunità;

2019: viene adottato il "Codice Rosso" che introduce la procedura d'urgenza per i reati di violenza di genere e domestica, inasprisce il quadro sanzionatorio, disciplina le nuove fattispecie penali (tra cui il revenge porn), prevede la formazione delle forze di polizia e la rieducazione degli autori di violenze;

2021: La Legge n. 162 sulla parità di genere nei luoghi di lavoro introduce la certificazione per la parità di genere.

Dal 2015 è in vigore in Italia il Piano Strategico Nazionale sulla Violenza Maschile contro le Donne, volto a promuovere la prevenzione, la protezione delle vittime, la punizione degli aggressori, la formazione e l'informazione.

Tuttavia, è necessario un impegno costante da parte del governo, delle istituzioni e della società civile per apportare cambiamenti significativi e duraturi.

Parallelamente alle normative entrate in vigore negli ultimi decenni, sono stati sviluppati piani d'azione specifici su tutto il territorio nazionale e sono state derivate competenze dalle regioni per creare misure efficaci per i diversi territori. Ci concentriamo sui passi compiuti in questo ambito dalla nostra regione Lombardia. Nel 2017 le autorità locali hanno approvato linee di azione nella lotta alla violenza di genere; in particolare, la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale Quadriennale per le Politiche di Parità e la Prevenzione e Contrasto alla Violenza contro le Donne. Il piano mira a promuovere una cultura dell'uguaglianza e il riconoscimento dei diritti umani fondamentali in ambito economico, sociale e familiare. L'azione regionale ha l'obiettivo di consolidare tutti i centri antiviolenza e le strutture specializzate presenti sul territorio e garantire efficaci politiche di prevenzione.

2. La rappresentanza di genere nella storia in Italia

La rappresentanza di genere nella storia italiana ha subito significative evoluzioni nel corso del tempo. Tuttavia, è importante riconoscere che fino a tempi relativamente recenti, la rappresentanza di genere era fortemente sbilanciata a favore degli uomini in molte sfere della società. Ecco un'occhiata a diversi periodi storici e come la rappresentanza di genere è stata influenzata in Italia:

Periodo antico e medievale. Nella società antica e medievale, il ruolo delle donne era spesso confinato alla sfera familiare e domestica. La rappresentanza politica, economica e culturale era dominata dagli uomini. Tuttavia, alcune donne nobili o di famiglie regnanti potevano esercitare un certo grado di potere, come Cleopatra Selene II, giudicessa Eleonora d'Arborea e altre figure nobili.

Rinascimento. Durante il Rinascimento italiano, alcune donne ebbero l'opportunità di emergere nella sfera culturale. Tuttavia, la maggior parte di loro erano limitate a ruoli di mecenati o figure di spicco all'interno delle corti nobiliari. Alcuni esempi includono Isabella d'Este, Lucrezia Borgia e Vittoria Colonna.

XIX secolo e l'unità d'Italia. Nel XIX secolo, con l'ascesa dei movimenti nazionalisti e l'unità d'Italia, le donne iniziarono a partecipare in modo più attivo ai dibattiti politici e sociali. Tuttavia, anche in questo periodo, la partecipazione politica delle donne era limitata e spesso subordinata a quella degli uomini.

XX secolo. Durante il XX secolo, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, le donne iniziarono a ottenere maggiori opportunità di istruzione e lavoro. Ciò portò gradualmente a una maggiore partecipazione delle donne in vari settori, tra cui la politica, il lavoro e l'istruzione. Tuttavia, le disuguaglianze di genere persistevano.

Periodo contemporaneo. Negli ultimi decenni, l'Italia ha visto una maggiore consapevolezza dell'importanza della rappresentanza di genere e della parità. Sono state adottate leggi per promuovere la presenza femminile in politica, nei consigli di amministrazione delle società e in altri settori. Ciò ha portato a un aumento graduale della presenza delle donne in ruoli di leadership e di rappresentanza.

In generale, la storia della rappresentanza di genere in Italia è stata caratterizzata da un progresso graduale ma significativo. Nonostante le sfide storiche, le donne italiane hanno continuato a lottare per ottenere maggiore visibilità e partecipazione in tutti i settori della società.

3. L'impronta femminile in Italia

Ci sono state molte donne importanti nella storia italiana che hanno contribuito in vari campi, tra cui l'arte, la scienza, la politica e la cultura. Ecco alcune di loro:

Cleopatra Selene II (40 a.C. circa - 6 d.C. circa): Figlia di Cleopatra e Marco Antonio, fu regina di Mauretania e giocò un ruolo importante nel mantenere stabili i rapporti tra Roma e il suo regno.

Artemisia Gentileschi (1593-1653): Fu una rinomata pittrice del Barocco, famosa per i suoi dipinti di grande potenza emotiva e per la sua lotta per essere riconosciuta come artista in un'epoca dominata dagli uomini.

Eleonora d'Arborea (1347-1404): Giudicessa di Arborea, fu una figura politica e legislatrice sarda. Le sue leggi, raccolte nello "Statuto", sono considerate uno dei primi codici legislativi in Europa scritti da una donna.

Maria Montessori (1870-1952): Fu una pedagogista e medico, famosa per il suo metodo educativo Montessori che enfatizza l'autonomia e l'apprendimento attraverso l'esperienza diretta.

Rita Levi-Montalcini (1909-2012): Neurologa, fu insignita del Premio Nobel per la Medicina nel 1986 per le sue scoperte riguardo ai fattori di crescita delle cellule nervose.

Anna Magnani (1908-1973): Fu una celebre attrice cinematografica, vincitrice di un Premio Oscar, nota per la sua intensità e autenticità sullo schermo.

Nilde Iotti (1920-1999): Fu una politica italiana e la prima donna a essere eletta Presidente della Camera dei deputati. È stata una figura di spicco nel Partito Comunista Italiano.

Lina Wertmüller (nata nel 1928): Fu una regista e sceneggiatrice che divenne la prima donna a essere nominata per l'Oscar al miglior regista per il suo film "Pasqualino Settebellezze" nel 1977.

Emma Bonino (nata nel 1948): È stata una figura di spicco nella politica italiana, impegnata in questioni di diritti umani, diritti delle donne e affari esteri.

Milena Gabanelli (nata nel 1952): Giornalista e conduttrice televisiva, è nota per il suo impegno nell'inchiesta giornalistica e nel giornalismo d'inchiesta.

Queste sono solo alcune delle donne notevoli che hanno lasciato un segno nella storia italiana. Ci sono molte altre donne che hanno contribuito in modo significativo in vari campi e continuano a farlo.

Per quanto riguarda invece lo specifico territorio della Lombardia e di Lecco, si evidenzia un'**assenza o scarsa rappresentanza di figure femminili nella storia**. Tale carenza costituisce un problema comune che rispecchia una tendenza storica più ampia a sottostimare o ignorare i contributi delle donne. Questo fenomeno può essere attribuito a diversi fattori: stereotipi di genere, in passato limitato accesso all'educazione e alle opportunità, narrazione selettiva.

La conseguenza è che nel territorio della Valle San Martino e della provincia di Lecco, oggetto di indagine della presente ricerca, vi è una completa assenza di conoscenze riguardanti figure femminili locali. Questa totale assenza si riflette anche in una mancanza capillare di strade, monumenti, piazze, edifici dedicati a donne.

Ciò nonostante, attraverso un'approfondita indagine sono emerse donne che, in diversi momenti storici, hanno contribuito alla creazione della Storia di Lecco. Tra queste:

- *Antonia Pozzi* (1912-1938): poetessa e scrittrice, che attraverso le sue opere, ha saputo trasmettere il suo amore per la natura e il lago di Como.

- *Antonietta Nava* (1912-2005): per 46 anni è stata insegnante e preside; è stata, inoltre, vicesindaca ed assessore comunale.

- *Elena Gandolfi* (1945-2003): insegnante di lingue e ricercatrice nel settore delle adozioni internazionali, ha pubblicato alcune ricerche. In qualità di presidente del Ciai (Centro italiano adozioni internazionali) ha lavorato in ambito nazionale e internazionale per favorire patti bilaterali tra governi e migliorare la legislazione sull'adozione.

- *Piera Badoni* (1912 - 1989): poetessa, con un grande legame con la città di Lecco, ha frequentato grandi letterati e intellettuali italiani.

- *Carla Acquistapace* (1918-2008): iscritta al Partito comunista, impegnata nei Gruppi di difesa della donna nella riproduzione del materiale di propaganda antifascista e nella distribuzione della stampa clandestina.

- *Zaira Spreafico* (1920-2004): ha prestato servizio come crocerossina volontaria negli ospedali militari, si è interamente dedicata all'Opera di don Luigi Monza, dove si è prodigata nell'assistenza ai bambini abbandonati del dopo-guerra, orfani o figli di giustiziati e detenuti politici.

- *Gabriella Zanini* (1921-2010): ha realizzato il primo service rivolto agli ammalati oncologici terminali del territorio lecchese, costituendo l'associazione ACMT, impegnata nella cura dei malati terminali.

Nonostante l'indagine abbia evidenziato la presenza nella storia di figure femminili che hanno lasciato un'impronta sul territorio Lecchese, non esistono strade, vie, piazze o monumenti a loro intitolate. Inoltre, i cittadini del territorio ignorano l'esistenza di queste donne e, se invitati a pensare a delle figure femminili storiche di Lecco, viene citata solamente Lucia Mondella, personaggio fittizio del romanzo storico "I Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni, ambientato proprio nel territorio lecchese.

4. Le pratiche della città nella diffusione di una storia equilibrata dal punto di vista del genere

La città di Lecco, situata nella regione Lombardia, ha una storia ricca e affascinante che copre un lungo periodo di tempo. La diffusione dei modelli storici a Lecco e, più in generale, nelle diverse città italiane, avviene attraverso diverse iniziative e risorse, volte a promuovere una storia equilibrata dal punto di vista del genere, dando maggiore visibilità alle donne e ai loro contributi nella storia e nella società. Alcune delle pratiche adottate sono:

Riforme educative: Le scuole italiane stanno introducendo contenuti più inclusivi nei loro curricula, evidenziando le realizzazioni delle donne e presentando una prospettiva di genere più equilibrata nei libri di testo e nei materiali didattici.

Iniziative culturali: Eventi culturali e mostre sono stati organizzati per celebrare le figure femminili storiche e contemporanee, evidenziando il loro ruolo nella letteratura, nell'arte, nella scienza e in altri campi.

Piani di studi universitari: Le università italiane stanno ampliando l'offerta di corsi e programmi accademici che affrontano le questioni di genere, consentendo agli studenti di approfondire la storia e il ruolo delle donne nella società.

Istituzioni culturali: Musei, gallerie d'arte e istituzioni culturali stanno lavorando per garantire una rappresentanza più equilibrata delle opere d'arte e delle narrazioni storiche che riflettano le esperienze delle donne.

Ricerca e pubblicazioni: Accademici e ricercatori stanno studiando e pubblicando storie che mettono in luce le contribuzioni delle donne nella storia italiana e internazionale.

Giornate dedicate alle donne: L'8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna, è un'occasione in cui l'Italia, come molti altri paesi, celebra e riflette sulle realizzazioni delle donne e sulle sfide che affrontano.

Rappresentanza politica: L'Italia ha adottato leggi e quote di genere per promuovere la presenza delle donne nei consigli comunali, regionali e nel governo, contribuendo a garantire una rappresentanza più equilibrata nella sfera politica.

Pubblicità e media: Si stanno facendo sforzi per evitare stereotipi di genere e promuovere un'immagine più realistica e positiva delle donne nei media e nella pubblicità.

Iniziative online e social media: Campagne online, hashtag e piattaforme sociali vengono utilizzati per evidenziare le storie delle donne e le questioni di genere, creando consapevolezza e promuovendo il dialogo.

Queste pratiche riflettono un impegno crescente nell'affrontare la mancanza di equilibrio nella rappresentanza di genere e nella narrazione storica. Tuttavia, ci sono ancora sfide da superare per garantire una storia davvero equilibrata e inclusiva che rifletta l'intera gamma delle esperienze umane, indipendentemente dal genere. L'obiettivo è quello di creare un ambiente in cui il passato di Lecco e di ogni città italiana sia valorizzato e apprezzato come risorsa preziosa per il presente e il futuro della città.

5. Strategie locali

A partire dalle lacune evidenziate e dalla volontà sempre più diffusa di agire concretamente verso un cambiamento effettivo nella valorizzazione delle figure femminili nella storia, nel 2022 la città di Lecco ha promosso un'iniziativa. In occasione del mese che ospita la Giornata internazionale dei diritti della donna il Comune ha proposto di intitolare le proprie sale civiche a personaggi femminili legati alla storia della

città e del territorio. Per fare ciò l'Amministrazione comunale ha aperto un sondaggio rivolto ai cittadini, con il quale era possibile esprimere le proprie preferenze tra nove importanti donne. La scelta di intitolare le sale civiche della città alle donne simbolo del territorio ha voluto essere un riconoscimento al valore del protagonismo femminile. Si sono scelte le sale civiche in quanto esse rappresentano il luogo della partecipazione; da qui l'impegno volto a favorire e rafforzare il ruolo da protagoniste delle donne.

Già nel 2020 i/le giovani di una realtà associativa del territorio lecchese, che si occupa di sostenibilità ambientale e sociale, hanno dato voce al tema attraverso un'azione innovativa. Infatti, i/le ragazzi/e hanno simbolicamente cambiato i nomi di tre vie della città, intitolandole ad altrettante grandi donne della storia del nostro Paese. Si è trattato di un'iniziativa volta a sottolineare l'importanza della parità di genere e del fondamentale ruolo delle donne, purtroppo spesso sottovalutato se non dimenticato anche a Lecco. Contando le vie della città, infatti, dal libro "Lecco, il significato delle vie dalla A alla Z" emerge che ben 233 vie sono dedicate a uomini (di cui 18 personaggi dei Promessi Sposi) e solamente undici vie sono dedicate a figure femminili (di cui 6 personaggi dei Promessi Sposi). Attraverso un sondaggio, i cittadini sono stati chiamati a scegliere tre donne in una lista di dieci importanti figure femminili. Questi i risultati:

3^a classificata – Nilde Iotti, Presidente della Camera (1920-1999)

2^a classificata – Francesca (Vera) Ciceri, antifascista e partigiana lecchese (1904-1988)

1^a classificata – Lea Garofalo, vittima di mafia (1974-2009)

Con un flash mob i giovani dell'associazione hanno affiancato ai cartelli originali della toponomastica, quelli dedicati a Lea Garofalo, Vera Ciceri e Nilde Iotti. Un modo per sottolineare il valore dato al concetto di sostenibilità sociale, tradotto in questo frangente nella parità di genere.

6. Focus Group con i giovani: analisi e risultati

Sono stati coinvolti gli/le alunni/e di diverse classi del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto d'istruzione superiore L. Rota di Calolziocorte, con un'età compresa tra i 15 e i 18 anni. Sono stati scelti studenti e studentesse di questo specifico indirizzo in quanto, all'interno del loro percorso scolastico affrontano materie quali psicologia, pedagogia, sociologia, che sono strettamente collegate alla tematica di progetto. In questo modo, viene offerta ai ragazzi la possibilità di mettere in pratica nel momento presente e sul campo le conoscenze teoriche acquisite e le riflessioni emerse sul tema del genere.

Inoltre, questi/e ragazzi/e hanno già sperimentato nei loro curricula progetti di valorizzazione della figura femminile, con un focus specifico sul tema del corpo, ed esperienze di narrazione e comunicazione mediante canale radio. In questo modo, hanno avuto l'opportunità di affrontare tematiche attuali al mondo dei giovani, tra cui il tema del genere.

6.1. Risultati su “Rilevanza con il campo della storia”

Parlando di donne nella storia, attraverso un brainstorming iniziale con i/le ragazzi/e, si individuano solamente figure femminili conosciute a livello nazionale-internazionale (ad esempio, Rita Levi Montalcini, Frida Kahlo, Maria Montessori, ...). Non emergono, invece, figure legate allo specifico territorio d'indagine. Anche se invitati a riflettere su vie, luoghi, piazze, monumenti, parchi dedicati a donne locali, gli/le alunni/e riportano tale assenza di riferimenti.

È stata quindi condotta una successiva indagine, a cui hanno parzialmente contribuito gli/le alunni/e dell'istituto: attraverso l'utilizzo della rete, l'intervista a conoscenti, l'analisi degli stradari forniti dai Comuni locali, si è andati a ricercare la presenza di figure femminili riconosciute pubblicamente nel territorio. I risultati confermano quanto riportato dai ragazzi: i nostri territori non hanno vie, parchi, monumenti, strade intitolati a donne locali.

Al contrario, i/le ragazzi/e, invitati a indagare nella storia familiare, riportano racconti e narrazioni di donne comuni che hanno avuto la possibilità di affermarsi nella comunità. In questo modo, i/le giovani hanno avuto modo di comprendere che la storia non è solo quella studiata sui libri, ma è anche fatta dai singoli individui, nelle loro quotidiane imprese.

Pensando alla storia, emerge allora in loro la volontà di parlare del presente: la storia che hanno sempre affrontato tra i banchi di scuola si è focalizzata su un passato lontano che loro non percepiscono come proprio o come affine al contesto di vita attuale. Insistono invece sul fatto che la storia possa essere anche quella presente o recente.

6.2. Risultati su “Livello di conoscenza nella storia”

Gli/le alunni/e riconoscono che il nostro territorio, piccolo rispetto alle grandi città, rende più difficile trovare figure di riferimento femminili, contemporanee e storiche.

La ricerca delle impronte di donne ha quindi coinvolto soggetti diversi. I/le ragazzi/e hanno intervistato familiari e conoscenti di età diverse, hanno contattato sindaci per avere accesso agli stradari locali, hanno condotto indagini tramite web e consultato libri

e guide territoriali. Da tutte queste fonti emerge la totale assenza di donne locali riconosciute e valorizzate pubblicamente.

6.3. Risultati su “Metodi per promuovere l'impronta delle donne nella storia”

Gli/le alunni/e, invitati a riflettere su quali metodi di promozione delle impronte delle donne potrebbero risultare efficaci nel nostro territorio, individuano le seguenti strategie.

Uno strumento chiave è l'utilizzo di diversi canali di comunicazione. Attraverso i mass media è possibile esaltare la narrazione, dar voce alle storie, alle impronte delle donne, raggiungendo popolazioni di diverse età e luoghi. A partire da queste donne è possibile trovare fonte di ispirazione per il futuro, interessi condivisi, punti di incontro tra generazioni.

Anche attraverso l'arte è possibile affrontare il tema. I/le ragazzi/e portano come esempio quanto fatto dal Comune di Bellano, in cui 1700 abitanti si sono fatti immortalare e i loro volti sono affissi per le vie del paese, in uno scatto da consegnare al futuro. Da qui, i/le giovani pensano a una versione specifica di questa iniziativa, improntata sulla valorizzazione di figure femminili del territorio.

Inoltre, ciascuno può pensarsi artista creando disegni, poesie, canzoni attraverso cui raccontare la propria interpretazione sul tema e l'importanza di HerStory.

Infine, per i/le giovani risulta essenziale avere occasioni concrete di incontro con queste donne. Gli/le alunni/e raccontano come spesso quello che leggono sui libri di storia risulta lontano da loro; quindi, avere la possibilità di conoscere figure del territorio offre un'occasione concreta di conoscenza e scambio.

7. Focus Group con le Stakeholder: Analisi e risultati

Il confronto con le stakeholders è avvenuto inizialmente attraverso un focus group in cui ognuna di loro si è potuta presentare, dopodiché insieme abbiamo riflettuto sulle tematiche chiave del progetto. In seguito, ogni stakeholder è stata incontrata singolarmente, al fine di approfondire personali visioni ed esperienze, oltre che competenze e punti di vista rilevanti per HerStory.

Di seguito sono riportati i principali temi emersi.

7. 1 Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"

Rispetto alla dimensione storica, le stakeholders riportano l'assenza di rappresentanti storiche femminili all'interno del territorio della Valle San Martino, luogo oggetto della nostra indagine. L'unica figura femminile strettamente legata al territorio di Lecco è quella di Lucia Mondella: si tratta però di una figura fittizia. Lucia è infatti la protagonista del romanzo storico "I promessi sposi" di Alessandro Manzoni, ambientato proprio nel territorio lecchese. Le nostre donne osservano poi come la storia, tipicamente appresa tra i banchi di scuola, sia basata quasi esclusivamente su imprese di uomini, secondo una visione androcentrica: è importante invece adottare, anche verso la storia tradizionale, un punto di vista trasversale.

Emerge dalle stakeholders l'importanza di focalizzarsi sulle storie quotidiane di donne comuni, di ricercare quella che loro definiscono come "storia silenziata". Riuscire a vedere queste donne e queste storie, dare loro spazio, anche solo nei piccoli contesti in cui hanno vissuto o operato. Per le nostre donne la chiave è quella della narrazione: far conoscere, diffondere, attraverso mezzi diversi, a soggetti diversi.

La storia di un territorio deve, oggi più che mai, secondo le nostre stakeholders, tenere conto di un mondo globalizzato, in cui le culture si incontrano, talvolta fondendosi, altre volte mantenendo tratti distinti e contrastanti (alcune di loro portano l'esempio della scuola, ambito in cui vi sono genitori provenienti da culture non occidentali in cui è ancora forte la dimensione patriarcale, che richiedono quindi una particolare e specifica attenzione).

Le nostre donne sostengono la necessità di riservare una riflessione anche sulla maternità, intesa come fase di vita di molte, nelle sue mille sfaccettature. Diventare madre, mettere alla luce un/a bimbo/a crea nuovi equilibri e legami sottili; per qualcuno crea occasioni di conoscenza di sé, di slancio verso nuove esperienze, personali ma anche professionali (pensiamo alla nostra donna Romina); per altre rappresenta una tappa "necessaria" per essere donna, per capire una donna/mamma; per altre ancora risulta essere un ostacolo alla carriera professionale, per cui dopo un figlio "bisogna riscaldare la gerarchia"; per qualcun'altra ancora costituisce una pressione sociale, quasi una tappa obbligata agli occhi degli altri, che limita lo slancio, crea senso di inadeguatezza e mancanza. Risulta poi fondamentale, sempre rispetto a questo tema, dare uguale spazio e creare uguale conoscenza dei diritti e dei doveri di mamme e papà, promuovendo la conoscenza della legge e rompendo vecchi stereotipi.

7.2 Risultati su "La storia attraverso la lente della loro esperienza"

La condivisione, da parte delle stakeholders, della loro esperienza personale, professionale e di vissuti, competenze acquisite e punti di vista, ha portato all'emergere di riflessioni che intrecciano passato e presente.

Ciascuna di loro sottolinea come il luogo e il periodo storico in cui si nasce e cresce lascia una forte impronta in ciascun soggetto; si tratta di una dimensione contestuale che influenza profondamente l'affermarsi di una persona. La famiglia e la storia familiare, più o meno ancorate ai modelli educativo-culturali tradizionali, hanno influenzato il loro percorso accademico, lavorativo e di crescita.

La specifica dimensione territoriale in cui sono nate e cresciute, la Valle San Martino e più in generale la provincia di Lecco, costituiscono territori piccoli, ancora "chiusi", che hanno generato con ciascuna di loro uno scambio bidirezionale: se il territorio offre sostegno, vicinanza, senso di appartenenza, creando quindi un forte legame, in ogni donna nasce il desiderio di contribuire in modo attivo alla sua cura e valorizzazione.

Secondo le nostre donne la storia si costruisce attraverso modelli concreti, capaci di influenzare, talvolta anche inconsapevolmente, le scelte di qualcuno: la nostra maestra Alessandra ci porta l'esempio della scuola in cui insegna, per cui su 40 docenti c'è solo 1 uomo. Questa assenza di figure maschili non offre ai bambini maschi la possibilità di riconoscersi nel proprio genere e in quello opposto. Viene meno quindi, anche tra professionisti, un'occasione di scambio di idee e di punti di vista differenti.

Le nostre donne, nella loro esperienza di crescita, riconoscono l'importanza del viaggio: occasione di incontro, confronto, apertura all'altro e al diverso. Se il viaggio da un lato costituisce un'opportunità di conoscenza di nuovi modelli, culture e storie, dall'altro il costante scambio diminuisce l'individualità di ognuna di esse, rende omogenei (questa dimensione è oggi ancora più accentuata per effetto della globalizzazione e dei mass media).

7.3 Risultati su "Esperienza con i giovani nel campo della storia"

Durante gli anni sono nati pensieri controversi rispetto alla costruzione del genere, ma senza dubbio esso nasce da una divisione sociale che cambia nel tempo e nello spazio e che condiziona pensieri e modi di agire delle persone. Il genere si ubica in un sistema sesso/genere complesso: la categoria sesso, che nelle specie animali richiama caratteristiche prettamente fisiche e innate legate alla riproduzione, nella specie umana sprofonda in una struttura socio-culturale determinante. Attualmente esistono ruoli differenti che classificano usi e costumi in espressioni di femminilità e di mascolinità. Alla

nascita, ad ogni individuo viene attribuita un'identità di genere che verrà ampliata nel corso della vita, attivamente e passivamente, attraverso messaggi e comportamenti.

Secondo le nostre stakeholders è importante agire in modo attivo per cambiare la dicotomia sesso/genere che si è sviluppata nel corso della storia in tutte le società del mondo e che posiziona la donna in una particolare condizione nella gerarchia sociale.

A tal fine, il metodo per loro più efficace consiste nel coinvolgimento delle giovani generazioni: confrontarsi con i/le ragazzi/e, creare occasioni di scambio, modellizzare insieme nuove prassi e nuovi riferimenti.

La nostra maestra Alessandra ci presenta l'esperienza dell'associazione di cui è presidentessa "L'isola della Stupidera": tale spazio non offre semplicemente un aiuto a bambini/e nello svolgimento delle attività didattiche extrascolastiche, ma costituisce un'esperienza condivisa ed educativa. Ogni giorno vengono coinvolti ragazzi maschi delle scuole superiori, in veste di educatori, professione tipicamente associata alla figura femminile; l'obiettivo è, da una parte quello di far sperimentare anche ai maschi un ruolo di cura ed educazione, dall'altro offrire ai bambini/e delle figure maschili che rivestono quel ruolo. Parole chiave de "L'Isola della Stupidera" sono quindi: guardare, valorizzare, vedere, aprire, spalancare.

Anche Fulvia, membro di Soroptimis, una libera Associazione di donne impegnate in attività professionali e manageriali in vari ambiti della società, racconta l'iniziativa "SifaSTEM". Si tratta di un progetto di orientamento universitario per studentesse interessate alle materie scientifiche-tecnologiche: l'obiettivo è quello di motivare le ragazze ad inseguire i propri sogni, libere dai pregiudizi, e ad osare con coraggio verso percorsi di formazione scientifica. Il mondo del lavoro ha molto bisogno di saperi tecnici. Fulvia sottolinea la necessità di abbattere i pregiudizi di genere rispetto alle materie scientifiche, far crescere il numero delle ragazze nell'ambito delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), aiutandole a fare scelte consapevoli non dettate da concetti e stereotipi della società.

7.4 Risultati su "L'impronta delle donne nella storia"

Le stakeholders evidenziano l'assenza, all'interno del territorio oggetto di indagine, di "impronte" di donne, nelle diverse epoche storiche. Tale assenza, secondo loro, è da rintracciare in una dimensione storico-culturale che si è sempre basata sulla valorizzazione di modelli tipicamente maschili ed eroici, e poco improntata al riconoscimento delle azioni quotidiane, semplici ma fondamentali, di donne comuni.

Una causa di tale assenza si può rintracciare nella scarsa partecipazione femminile nella vita sociale. La costruzione sociale del genere, nella storia, ha tenuto separati gli spazi

pubblici e quelli privati, assegnando i primi agli uomini e i secondi alle donne. A queste ultime, quindi, è stato da sempre riconosciuta un'importanza nel ruolo di cura nella sfera privata, invisibile però agli occhi della società. Nel particolare periodo dell'industrializzazione tale dicotomia si è ancor più accentuata, per cui solo all'uomo sono state attribuite le nozioni di "politico, potere, comunitario, pubblico".

Negli ultimi decenni, i movimenti femministi degli anni 60-70 sono stati promotori della necessità di analizzare le condizioni della donna nel passato, uscendo dallo schema tradizionale della disciplina storica androcentrica. Per superare tali limiti, il femminismo ha introdotto nuovi metodi, concetti e categorie capaci di dare voce a donne e gruppi sociali fino a quel momento silenziati.

La storia è vista dalle nostre donne come un continuum tra passato, presente e futuro: in quest'ottica le impronte delle donne di oggi sono strumento fondamentale di cambiamento per il futuro. È importante valorizzare le esperienze significative di donne di oggi, andare oltre la dimensione di genere e soffermarsi invece sull'individualità e unicità. Per generare tale cambiamento è necessario riconoscere un ruolo chiave alla famiglia e ai contesti educativi, che accompagnano la crescita dei/delle bambini/e, sin da molto piccoli/e.

7.5 Suggerimenti dei partecipanti sull'impronta femminile nella città/nella storia

Le stakeholders sottolineano l'importanza di dare voce: narrare, raccontare, coinvolgere le nuove generazioni in maniera attiva, partecipe. Ciò consente di creare una comunicazione trasversale, capace di arrivare a soggetti di ogni età e di ogni comunità, a uomini e donne. In questo modo, è possibile valorizzare le impronte nei territori locali e nei diversi momenti della storia.

Inoltre, secondo le nostre donne è importante liberare ogni individuo da vecchi stereotipi di genere tradizionali: risulta quindi cruciale che questo tema non rimanga ancorato alle sole donne. È importante riconoscere anche agli uomini un potere di cambiamento in tal senso: non necessariamente l'uomo è colui che provvede al benessere economico familiare, colui che è forte, fisicamente ed emotivamente... ma è una figura complessa e unica che va oltre questi stereotipi, così come la donna. Per liberarsi dal peso sociale delle differenze di genere risulta quindi fondamentale esaltare l'individualità di ognuno/a di noi e lasciare nuove impronte capaci di creare nuove storie.

8. Conclusioni

Come emerge da questa ricerca, il territorio della Valle San Martino e di Lecco mostra ancora una grande assenza di riferimenti storici femminili; i pochi presenti non sono conosciuti e risulta difficile reperire informazioni in merito. Da qui il desiderio e la necessità, a partire dal progetto HerStory, di occuparsi della storia presente, al fine di valorizzare esperienze e vissuti di donne contemporanee.

Concentrarsi sul presente, attraverso donne comuni con le quali è possibile interagire, riteniamo essere la chiave per coinvolgere nel tema l'intera comunità: offrire ai ragazzi e alle ragazze spazi di dialogo e confronto con queste figure femminili, lasciando che diventino per loro fonte di ispirazione, riflessione e condivisione. Rendere i/le giovani protagonisti consente di aprire nuovi orizzonti capaci di creare nuovi modelli, nuove buone prassi, nuove conoscenze e nuovi punti di vista che diventano bagaglio per il futuro dell'individuo e della società intera.

